

TALABALARDA VIRTUAL MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK JIHATLARI

Narzulloyev Yashin Uchqun o'g'li¹, Abdimajitova Parizoda Alisherovna²

¹Profi University Navoiy filiali o'qituvchisi,

²Profi University Navoiy filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18638970>

Annotatsiya. Ushbu maqolada virtual ijtimoiy tarmoqlardagi o'zaro ta'sir usullari ijtimoiy psixologiya nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. O'zaro ta'sir usullarini uch o'lchovda ko'rib chiqiladi: foydalanuvchilar o'rtasida, foydalanuvchilar va guruh o'rtasida va foydalanuvchi va kontent o'rtasida. Ijtimoiy tarmoqlarning talaba shaxsini shakllanishiga ta'siri ijtimoiy-psixologik nuqtai nazardan ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: virtual ijtimoiy tarmoqlar; ijtimoiy tarmoqlar; foydalanuvchilarning o'zaro ta'siri; vositachilik aloqasi.

Abstract: This article analyzes the methods of interaction in virtual social networks from the perspective of social psychology. The methods of interaction are considered in three dimensions: between users, between users and the group, and between the user and the content. The impact of social networks on the formation of the student's personality is examined from a socio-psychological perspective.

Keywords: virtual social networks; social networks; user interaction; mediated communication.

Jahonda axborot tahdidlari sharoitida talabalarning dunyoqarashidagi salbiy ta'sirlarning psixologik xususiyatlarini aniqlashtirish, virtual borliqqa nisbatan ularda aksiologik munosabatni tarkib toptirish, ayniqsa, virtual madaniyatni shakllantirishning muhim ijtimoiy-psixologik masalalariga alohida e'tibor qaratish dolzarblashib bormoqda. «New Research Center» markazining ilmiy ma'lumotlariga ko'ra, o'spirinlik davridagi talabalar orasida global axborotning yoshlar hayotiga ta'siri to'g'risida muayyan bir fikrga ega emasliklari aniqlangan. Jumladan, bu ta'sirni ijobiy deb baholashni 31% yoqlagan bo'lsa, ta'siri salbiy deb ko'rsatish 24% tomonidan, lekin bu ta'sirni ijobiy ham, salbiy ham emasligini ta'kidlashning katta ulush bilan, ya'ni 45% tomonidan tanlangan. Bunday vaziyat ijtimoiy makon va axborot tahdidlari sharoitida virtual borliqning turmush tarzi, madaniyatga ta'sirini idrok etish, uning rivojlanish qonunlarini tushunish va shu tushunchalar asosida uning ijobiy va salbiy ta'sirlarini o'rganish zaruratini yuzaga keltiradi. Bu borada giyohvandlik, ahloqsizlik, tuban «virtual madaniyat»ning turli xil ko'rinishlari ijtimoiy tarmoqlar tahdidlari ta'sirini o'zbek oilalari, yoshlar turmush tarziga kirib kelishini ilmiy tadqiq etish dolzarb muammolardan bo'lib qolmoqda. Jahon ta'lim va ilmiy muassasalarida ijtimoiy makon va axborot tahdidlari sharoitida virtual borliqning turmush tarzi, madaniyatga ta'sirini idrok etish, uning rivojlanish qonunlarini tushunish va shu tushunchalar asosida uning ijobiy va salbiy ta'sirlarini o'rganish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu borada, ongni virtualizatsiya qilish va virtual madaniyatni jamiyatning ma'naviy o'lchovining alohida sohasi sifatida rivojlantirish istiqbollari tushunish, foydalanish tizimini yo'lga qo'yishga bog'liq bo'lgan ilmiy-amaliy tadqiqotlarga alohida e'tibor qaratish zarurati

dolzarb bo‘lib qolmoqda. Hozirgi vaqtda, asl ma‘naviy qadriyatlarni mensimasdan eskilik sarqiti deb qarash bilan bog‘liq holatlar bugungi taraqqiyotga, inson hayotiga katta xavf solayotganligi bu mavzuni o‘rganishning zaruratini bildiradi. Respublikamizda so‘nggi yillarda talaba-yoshlarni zararli axborot tahdidlari ta‘siridan himoya qilishning zarur huquqiy-me‘yoriy asoslari yaratildi. «Jismonan sog‘lom, ruhan va aqlan rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan. Vatanga sodiq, qat‘iy hayotiy nuqtai nazarga ega yoshlarni tarbiyalash» muhim vazifa sifatida belgilab berildi. Bu esa, talabalarning dunyoqarashiga salbiy ta‘sir ko‘rsatayotgan axborotlarning tuzilishi, ko‘rinishlari va manbalarini aniqlashtirish, mazkur jarayonni takomillashtirish yuzasidan ilmiy tadqiqotlarni chuqurlashtirishga qaratilgan yangicha nazariy yechimlarni topish uchun zarur imkoniyatlar yaratilganligi hamda amaliy jihatlarni ilmiy tadqiq etishga asos bo‘lib xizmat qiladi.

Ijtimoiy tarmoqlar zamonaviy kommunikatsion muhitning muhim instituti bo‘lib, vositachilik aloqasining barcha asosiy turlarini qamrab oladi: shaxsdan shaxsga, shaxsdan guruhga va guruhdan guruhga. Ushbu aloqalar kommunikativ, interaktiv va pertseptiv jihatlarni o‘z ichiga olgan holda amalga oshadi [1]. Ijtimoiy tarmoqlar doirasida foydalanuvchilar o‘rtasidagi muloqot faqat axborot yoki g‘oyalar almashinuvi bilan cheklanmay, balki ijtimoiy munosabatlarga nisbatan turli xil reaksiyalar va xatti-harakatlar majmuasini ham yuzaga keltiradi.

Ijtimoiy tarmoqlarda muloqot qilishning asosiy shakllariga shaxsiy xabarlar, postlar va izohlar kiradi. Bundan tashqari, do‘stlikka qo‘shish, yoqtirish (like) va qayta joylashtirish (repost) kabi mexanizmlar ham foydalanuvchilar o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sirning muhim elementlari hisoblanadi. To‘g‘ridan-to‘g‘ri xabar almashish real vaqt rejimida matnli va multimedia axborotlarini uzatish imkonini beruvchi xizmat bo‘lib, yuzma-yuz muloqotga yaqin interaktivlik darajasini ta‘minlaydi. Shu bilan birga, ushbu aloqa shakli foydalanuvchiga xabarni e‘tiborsiz qoldirish, o‘qimasdan o‘chirish yoki umuman javob bermaslik imkonini beradi. Bu holat yuzma-yuz muloqotda mavjud bo‘lmagan va boshqa aloqa vositalarida cheklangan xususiyat bo‘lib, foydalanuvchilarga o‘z ijtimoiy aloqalarini selektiv tarzda boshqarish imkonini yaratadi. Mazkur jarayonni yashirin ijtimoiy izolyatsiya shakli sifatida talqin qilish mumkin, ya‘ni foydalanuvchi majburiy yoki istalmagan ijtimoiy aloqalardan o‘zini himoya qiladi.

Ijtimoiy psixologiya nuqtai nazaridan, repost foydalanuvchining ma‘lum qadriyatlar, qarashlar yoki manfaatlarni baham ko‘rayotganini ochiq namoyon etadi. Shu sababli repostlar shaxsiy sahifada foydalanuvchining dunyoqarashi, ideologik yo‘nalishi va ijtimoiy identifikatsiyasini tahlil qilishda muhim empirik material hisoblanadi. So‘nggi yillarda repost mexanizmi asosida shakllangan ijtimoiy faollik shakllari — xayriya aksiyalari va tanlovlar keng tarqaldi. Xayriya aksiyalari ijtimoiy birdamlik va yordamga yo‘naltirilgan bo‘lib, minimal tashkiliy resurslar evaziga keng auditoriyani jalb etish imkonini beradi. Ayrim holatlarda bunday tashabbuslar an‘anaviy ommaviy axborot vositalarida ham aks etib, ijtimoiy rezonans keltirib chiqaradi [4]. Tanlovlar esa asosan ko‘ngilochar va marketing maqsadlariga xizmat qiladi hamda tashkilotlar tomonidan auditoriyani kengaytirish va brendni targ‘ib qilish vositasi sifatida qo‘llaniladi. Foydalanuvchi tomonidan yaratilgan postlar ijtimoiy tarmoqlarda o‘zini taqdim etish jarayonining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ushbu jarayon “tashqi o‘zlik – ichki o‘zlik” dixotomiyasiga asoslanadi [3]. Ijtimoiy tarmoqlarda esa mazkur ikki qatlam o‘rtasidagi chegara nisbatan shaffof bo‘lib, foydalanuvchi o‘z qiziqishlari, tashvishlari va kutishlarini ongli ravishda namoyon etadi.

O‘zini taqdim etishni ma‘qullash mexanizmi sifatida layklar xizmat qiladi. Layk foydalanuvchining kontentga nisbatan ijobiy munosabatini bildirsa, repost bu munosabatni

yanada faol shaklda ifodalaydi va shaxsning qadriyat yo‘nalishlarini mustahkamlaydi. Izohlar foydalanuvchilarga kontentga nisbatan o‘z fikrini ochiq, shu jumladan tanqidiy shaklda ifoda etish imkonini beradi. Izohlar atrofida yuzaga keladigan munozaralar ijtimoiy tarmoqlarda diskursiv maydonni shakllantiradi va jamoaviy fikr almashinuvini kuchaytiradi. Do‘stlashish — foydalanuvchining shaxsiy ijtimoiy tarmog‘ini shakllantirish jarayoni bo‘lib, u o‘zaro rozilik asosida amalga oshadi. Ayrim platformalarda foydalanuvchilar do‘stlarni ierarxik guruhlariga ajratish imkoniyatiga ega bo‘lib, bu yaqinlik darajasi va muloqot kontekstini aks ettiradi. Natijada diversifikatsiyalangan, ammo sub‘ektiv identifikatsiyaga asoslangan ijtimoiy tarmoqlar vujudga keladi. Ijtimoiy tarmoqlarda foydalanuvchi va guruhlar o‘rtasidagi muloqot hamjamiyatlar orqali amalga oshiriladi. Hamjamiyatlar ommaviy sahifalar va guruhlariga bo‘linadi. Ommaviy sahifalar asosan axborot va brend targ‘ibotiga xizmat qilsa, guruhlar ichki muloqot va tajriba almashuviga yo‘naltirilgan. Maxfiylik darajasi esa guruhlarining ochiq yoki yopiq bo‘lishi orqali belgilanadi.

Shunday qilib, ijtimoiy tarmoqlardagi har qanday o‘zaro ta’sir — xoh foydalanuvchilar o‘rtasida, xoh foydalanuvchi va kontent o‘rtasida bo‘lsin — shaxsning o‘z pozitsiyasini tasdiqlash va uni ijtimoiy makonda mustahkamlash istagiga asoslanadi. Ijtimoiy tarmoqlar dastlab shaxslararo kommunikatsiyaga xizmat qilgan bo‘lsa, bugungi kunda ular ommaviy muloqot, o‘zini ifodalash va individual virtual haqiqatlarni yaratish maydoniga aylangan. Natijada yagona ijtimoiy platforma doirasida foydalanuvchilar tomonidan tashkil etilgan va boshqariladigan ko‘plab subyektiv virtual olamlar mavjud bo‘ladi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Андреева Г. М. Социальная психология : учебник для вузов. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Аспект Пресс, 2018. — 448 с.
2. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. — М. : Республика, 2006. — 272 с.
3. Гоффман Э. Представление себя другим в повседневной жизни. — М. : Канон-пресс-Ц, 2000. — 304 с.
4. Кастельс М. Интернет-галактика: размышления об интернете, бизнесе и обществе. — Екатеринбург : У-Фактория, 2004. — 328 с.
5. Бойко О. В. Социальные сети как пространство коммуникации и самопрезентации // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. — 2019. — № 2. — С. 45–60.
6. Резник Ю. М. Цифровая идентичность личности в условиях медиареальности // Социологические исследования. — 2020. — № 6. — С. 72–83.
7. Boyd D., Ellison N. Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship // Journal of Computer-Mediated Communication. — 2007. — Vol. 13(1). — P. 210–230.
8. Castells M. Communication Power. — Oxford : Oxford University Press, 2009. — 571 p.